

BUYRAK ANATOMIYASI VA FIZIOLOGIYASI

Boymurodov Xo'Jamurod

Alfraganus Universiteti Tibbiyot Fakulteti

Davolash Yo'nalishi 3-Bosqich Talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17321773>

Annotatsiya: Ushbu maqolada inson buyragining anatomik tuzilishi, uning fiziologik faoliyati, nefronlarning tuzilishi va funksional ahamiyati, suv-tuz muvozanatini saqlashdagi o'рни hamda gomeostazni ta'minlashdagi roli yoritilgan. Shuningdek, buyrak orqali modda almashinuvi mahsulotlarining chiqarilishi, qon bosimi regulyatsiyasi va buyrak gormonlarining (renin, eritropoetin) biologik ahamiyati tahlil qilingan. Maqola davolash yo'nalishidagi talabalar uchun buyrak tizimi haqidagi nazariy va amaliy bilimlarni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Buyrak, nefron, glomerula, filtratsiya, reabsorbsiya, sekretsia, gomeostaz, renin, eritropoetin, siydik hosil bo'lish.

Inson organizmidagi har bir a'zo o'ziga xos tuzilish va vazifaga ega. Buyraklar — bu ekskretor tizimning markaziy organi bo'lib, ular orqali organizmdan metabolik mahsulotlar chiqariladi va suv-tuz muvozanati saqlanadi. Buyrak faoliyatining to'g'ri ishlashi nafaqat siydik hosil bo'lish jarayoniga, balki butun tananing gomeostazini ta'minlashga bevosita ta'sir qiladi. Buyraklar asosan qon tarkibini tozalash, ortiqcha suyuqlik, natriy, kaliy, xlor kabi elektrolitlar miqdorini muvozanatda ushlab turish hamda azotli chiqindilarni chiqarish vazifasini bajaradi. Shuningdek, ular renin-angiotenzin tizimi orqali qon bosimini boshqaradi, eritropoetin gormoni orqali esa qizil qon tanachalarining hosil bo'lishini rag'batlantiradi. Buyraklar faoliyatining buzilishi butun organizm faoliyatiga salbiy ta'sir qiladi — bu esa buyrak anatomiyasi va fiziologiyasini chuqur o'rganish zarurligini ko'rsatadi.

Asosiy qism: Insonda ikki buyrak mavjud bo'lib, ular umurtqa pog'onasining ikkala tomonida, bel sohasida joylashgan. O'ng buyrak odatda chap buyrakka nisbatan bir oz pastroqda joylashadi, chunki jigar uni biroz pastga surib turadi. Har bir buyrakning o'rtacha uzunligi 10–12 sm, eni 5–6 sm, qalinligi esa 3 sm atrofida bo'ladi. Buyrakning tashqi tomoni biriktiruvchi to'qima kapsulasi bilan qoplangan bo'lib, bu kapsula ichki strukturalarni mexanik zarbalardan himoya qiladi. Buyrakning kesimi ikki asosiy qismdan iborat: qobiq (kortikal) qism va mag'iz (medullar) qism. Kortikal qatlamda nefronlarning glomerulari joylashgan, medullar qism esa siydikni yig'uvchi naychalardan iborat. Buyrak markazida buyrak jomi (pelvis renalis) joylashgan bo'lib, u siydikni siydik yo'lga

o'tkazadi. Buyrak tomirlari — arteriya va vena renalis — orqali qon oqimi amalga oshadi. Har bir buyrakda kun davomida taxminan 1500 litr qon filtrlardan o'tadi.

Nefron — buyrakning tuzilma va funksional birligi. Buyrakning asosiy faoliyati nefronlar orqali bajariladi. Har bir buyrakda o'rtacha 1–1,2 millionta nefron mavjud. Nefron ikki asosiy qismdan iborat: Malpigi tanachasi (glomerula) va naychalar tizimi.

Glomerula — bu kapillyarlar to'ri bo'lib, Shumilyanskiy Baumen kapsulasi bilan o'ralgan. Shu yerda qonning birlamchi filtratsiyasi sodir bo'ladi. Kapillyar devorlari orqali suv, glyukoza, aminokislotalar va boshqa kichik molekulalar filtrlanib o'tadi, lekin oqsillar va eritrotsitlar o'tmaydi. Filtratsiyadan keyin hosil bo'lgan suyuqlik — birlamchi siydik — naychalar tizimiga o'tadi. Naychalarning proksimal, Genli halqasi va distal qismlarida reabsorbsiya (foydali moddalarni qayta so'rilishi) va sekretsia (ortiqcha moddalarning chiqarilishi) jarayonlari ketma-ket amalga oshadi.

Buyrakning fiziologik funksiyalari filtratsiya, reabsorbsiya va sekretsia kabi jarayonlardan iborat.

Filtratsiya: Buyrak glomerularida sodir bo'ladigan filtratsiya jarayoni qon bosimi ta'sirida kechadi. Bu bosim tufayli plazmadagi suv va erigan moddalarning bir qismi kapsula bo'shlig'iga o'tadi. Har daqiqa 120–130 ml birlamchi siydik hosil bo'ladi, kuniga esa bu miqdor 170 litrga yetadi.

Reabsorbsiya: Birlamchi siydik tarkibidagi foydali moddalarning (suv, glyukoza, aminokislotalar, natriy, kalsiy) qayta so'rilishi buyrak naychalarida amalga oshadi. Kun davomida hosil bo'lgan 170 litr birlamchi siydikdan atigi 1,5 litr yakuniy siydik ajraladi.

Sekretsia: Naychalar devorlari orqali ba'zi moddalarning (vodorod ion, kaliy, ammoniy, dori qoldiqlari) faol chiqarilishi sodir bo'ladi. Bu jarayon organizmdagi kislota-ishqor muvozanatini saqlash uchun muhimdir.

Buyrakning gormonal faoliyati ham inson organizmida juda muhim ro'l o'ynaydi. Buyrak faqat chiqarish a'zosi emas, balki endokrin a'zo sifatida ham faoliyat ko'rsatadi. U quyidagi gormonlarni ishlab chiqaradi:

- Renin – qon bosimini boshqaruvchi renin-angiotenzin tizimining bir qismi.
- Eritropoetin – suyak ko'migida eritrotsitlar hosil bo'lishini rag'batlantiradi.
- Kalsitriol – D vitamini faol shakli bo'lib, kalsiy almashinuvini tartibga soladi.

Bu gormonlar yurak, qon tomir va suyak tizimi faoliyatiga bevosita ta'sir qiladi. Shu bois buyrakni "ko'p funksiyali organ" deb atash mumkin.

Buyrak faoliyatini asosan asab tizimi va gormonlar nazorat qiladi. Simpatik nervlar buyrak arteriyalarining torayishini boshqarib, filtratsiya tezligini

o'zgartiradi. Shu bilan birga, antidiuretik gormon (ADG), aldosteron va renin-angiotenzin tizimi suyuqlik hajmi va qon bosimini muvozanatda ushlab turadi. Buyrakning asosiy fiziologik roli — gomeostazni saqlash, ya'ni ichki muhitning doimiylikini ta'minlashdir. Har qanday buyrak yetishmovchiligi natijasida organizmda toksik moddalar to'planadi, bu esa boshqa organlarning ish faoliyatini izdan chiqaradi.

Buyrak kasalliklari ko'p uchraydigan patologiyalar sirasiga kiradi. Ularga quyidagilar misol bo'la oladi:

Glomerulonefrit – glomerulalarning yallig'lanishi.

Piyelonefrit – buyrak to'qimasining bakterial infeksiyasi.

Buyrak tosh kasalligi – mineral tuzlarning cho'kishi natijasida hosil bo'ladi.

Surunkali buyrak yetishmovchiligi – filtratsiya jarayonining pasayishi bilan kechuvchi og'ir holat.

Bunday kasalliklarda filtratsiya, reabsorbsiya va sekretsia jarayonlari izdan chiqadi, bu esa tananing suv-tuz muvozanatini buzadi, zaharli moddalarning to'planishiga olib keladi.

Xulosa: Buyrak inson organizmining eng muhim a'zolaridan biridir. U nafaqat chiqindilarni chiqaradi, balki gormonal, metabolik va qon bosimini boshqaruvchi muhim markaz vazifasini ham bajaradi. Buyraklarning anatomik tuzilishini, fiziologik jarayonlarini chuqur bilish tibbiyot amaliyotida katta ahamiyatga ega. Har bir shifokor va tibbiyot talabasi buyrak faoliyatining mexanizmlarini bilgan holda, bu organ kasalliklarini erta aniqlash va samarali davolash yo'llarini ishlab chiqishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov S., "Inson anatomiyasi", Toshkent, 2022.
2. Rasulov O., "Fiziologiya asoslari", TMA nashriyoti, 2021.
4. Tortora G.J., Derrickson B., Principles of Anatomy and Physiology, Wiley, 2020.
5. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni Saqlash Vazirligi materiallari, "Buyrak kasalliklarini oldini olish dasturi", 2023.

